

ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ ЖАРАЁНИДА МАВЖУД МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.

Одилова Мехринисо

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2-курс курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807666>

Аннотация. Мазкур мақолада хатшунослик экспертизасини тайинлаш ва ўтказиш жараёнида суд экспертлик тадқиқотларини амалга оширишда мавжуд муаммолар шунингдек, мазкур муаммоларни бартараф қилиш юзасидан асослантирилган таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: хатшунослик, эркин, шартли-эркин ва экспериментал намуналар, тадқиқот, илмий ҳулоса.

Бугунги кунда жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши, айби бўлмаган ҳечбир шахснинг жазога тортилмаслиги ҳамда адолатни суд ва тергов органларида таъминлаш фаолиятини суд экспертизасиз тасаввур қилиб бўлмайди [1, б.5].

Жиноятларни тергов қилиш жараёнида хатшунослик экспертизасини тайинлаш асослари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 180-моддаси билан тартибга солинади. Ушбу моддага асосан *экспертиза тайинлаш тўғрисида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи қарор, суд эса ажрим чиқаради. Унда: экспертиза тайинлаш учун асос бўлган сабаблар; экспертизага юборилаётган ашёвий далиллар ва бошқа объектлар, уларнинг қачон, қаерда ва қайси ҳолатда топилганлиги ва олинганлиги; иш материаллари бўйича экспертиза ўтказишда эса эксперт ҳулосаси асосланиши лозим бўлган маълумотлар; эксперт олдига қўйилган саволлар; экспертиза муассасасининг номи ёки экспертиза ўтказиш топширилган шахснинг фамилияси кўрсатилиши лозим* [2] Хатшунослик экспертизасини тайинлашда қуйидаги асосий қоидаларга амал қилиш лозим бўлади:

- Текширилиши лозим бўлган ҳужжатлар хатшунослик экспертизаси объектлари ҳисобланиши;
- Эксперт олдига қўйилган саволлар хатшунос-эксперт ваколатлари доирасида бўлиши;
- Эксперт олдига қўйилган саволлар имкон қадар ихчам, аниқ, равшан ҳамда тушунарли бўлиши;
- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг ишончли эканлиги;
- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг етарли бўлиши;
- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарни олишда процессуал қонунчилик қоидаларига амал қилиниши ва қонунчиликда кўрсатиб ўтилган бошқа қоидаларга мос бўлиши.

Бугунги кун суд-экспертлик фаолиятида юқорида кўрсатиб ўтилган қоидаларга амал қилишнинг ҳолати тўғрисида қуйида қисқача таҳлиллар амалга оширилади.

Текширилиши лозим бўлган ҳужжатлар хатшунослик экспертизаси объектлари ҳисобланиши. Ушбу қоида хатшунослик экспертизасини тайинлаш жараёнининг дастлабки ва асосий шартларидан бири бўлиб, текширилиши лозим бўлган ҳужжатлар ушбу қоидага мос келган тақдирдагина амалга оширилади. Маълумот учун хатшунослик экспертизаси объекти бу - қўлёзма усулда бажарилган ёзув, рақам, имзолардир .

Эксперт олдига қўйилган саволлар эксперт-хатшунос ваколатлари доирасида бўлиши: Экспертиза тайинлаш жараёнида ушбу қоидага амал қилинмаслиги келгусида тадқиқот ўтказилмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Қуйида ушбу ҳолатни аниқроқ ўрганиш мақсадида қуйида бир мисолни келтириб ўтсак мақсадга мувофиқ.

Экспертиза тайинлаган орган томонидан бирор бир ҳужжатдаги имзо ва муҳр текширилиши лозимлиги кўрсатилгани холда “Хатшунослик экспертиза” си тайинланган ҳамда эксперт олдига хал қилиш учун қуйидаги савол қўйилган: *“Тадқиқот давомида текширилиши лозим бўлган “А”(шартли номи) ҳужжатдаги муҳр ва имзо фуқаро “Б”(шартли исми) томонидан бажарилганми ёхуд бошқа шахс томониданми?”* Юқоридаги ҳолат амалиётда жуда кўплаб учраб тургани холда бу минг афсуски экспертиза тайинлаган орган вакилларининг экспертиза тайинлаш бўйича билим ва малакасининг етишмаслиги билан боғлиқ ҳолат бўлса ажабмас. Бундай фикрга келишимга сабаб эса қуйидагилар:

-Биринчидан: Муҳр бу хатшунослик экспертизаси объекти ҳисобланмайди.

-Иккинчидан: Бу иккита объект учун фақатгина хатшунослик экспертизаси тайинлаш етарли бўлмайди.

-Учинчидан: Муҳрнинг ким томонидан бажарилганлигини (босилганлигини) ҳечканакасига аниқлаб бўлмайди. Зеро муҳр ким томонидан қоғозга туширилишидан қатъий назар бу шакл ўзгармайди.

Юқоридаги каби ҳолатлар эксперт эксперт-хатшуноснинг хулоса беришнинг иложи йўқлиги тўғрисида далолатнома тузилишига сабаб бўлиши мумкин. Бу эса ўз навбатида процессуал муддат чўзилишига ҳамда маълум бир ҳолат юзасидан илмий асосланган хулоса бериш имкониятини йўқотади. Шу ўринда эксперт хулосаси - иш учун аҳамиятли ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни фан, техника, санъат ёки касб соҳаси бўйича билими бўлган шахс ўтказадиган махсус текшириш орқали олиш мумкин бўлган ва келгусида исботлаш кучига эга бўлган юридик ҳужжатдир[3, б.56].

Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг ишончли бўлиши: Намуналарнинг ишончли эканлигига бевосита экспертиза тайинлаган орган мансабдор шахси маъсул ҳисобланади. Хатшунослик экспертизасида мавжуд намуна турларини рус криминалист олимлари Л.А.Винберг ва М.В. Шванковалар ўзларининг “Почерковедческая экспертиза” (Хатшунослик экспертизаси) номли китобида эркин, шартли-эркин, экспериментал каби учта аълохида бир турга ажратиб ўтишган ҳамда қуйидагича хар биттга намунага таърифлар келтириб ўтишган:

Эркин намуналар — гумон қилинаётган ижрочи (муаллиф) томонидан жиноят иши қўзғатилгунга қадар ва у билан боғлиқ бўлмаган ҳолда бажарилган қўлёзмалар. Бундай намуналарга қуйидагилар киради: иш учун аризалар, тушунтиришлар, шахсий ходимларни рўйхатга олиш варағидаги ёзувлар, шахсий ёзишмалар ва бошқалар. Ушбу ҳужжатларни бажаришда шахс келгусида ушбу қўлёзма ёзув ёхуд имзолари намуна сифатида ишлатиш мумкинлигини тахмин ҳам қила олмаслиги лозим бўлган намуналар.

Шартли эркин — жиноят иши қўзғатилгандан кейин бироқ, айнан экспертлик тадқиқотлари учун бўлмаган намуналардир. Бундай намуналарга қуйидагилар киради: жиноят иши доирасида ёзилган ариза, тушунтириш хати ва бошқалар.

Экспериментал намуна - махсус эксперт текшируви учун олинган намуналар[4, с.84].

Шунингдек Ш.Комилов, Р.Махмудов, Ш.Хасановларнинг “Хатшунослик экспертизаси” маърузалар курсида юқорида номлари келтириб ўтилган намуна турларига қуйидагича тарифлар келтирилган.

Эркин намуналар - ўз қўли билан бажарилган, шу иш билан боғлиқ бўлмаган қўлёмалар ҳисобланади.

Шартли эркин намуналар иш қўзғатилганидан сўнг бажариладиган, лекин экспертиза ўтказиш учун махсус ёзилмаган қўлёзма ва имзолардир.

Тажрибавий намуналарни олиш гумон қилинаётган шахснинг эркин намуналарида учрайдиган алоҳида сўзлар ва жумлаларнинг ёзилишини текшириш билан боғлиқ[5,б.38].

Хатшунослик экспертизаси тадқиқоти жараёнига тақдим қилинадиган намуналарга қуйидаги талаблар қўйилади:

- Намуналарнинг ишончилиги;
- Текширилиши лозим бўлган ёзув билан таркиб жиҳатдан бир бўлиши(яъни харфли, рақамли ёхуд аралаш);
- Ёзилиш тилига (ўзбек, қорақалпоқ, рус ёхуд бошқа);
- Ёзилиш вақти(имкон қадар яқин вақтларда, хусусан эркин намуна сифатида яқин икки йил оралиғини танлаш тавсия этилади);
- Ёзув жараёнида ишлатилган ёзув қуролларининг бир ҳиҳ бўлиши(ручка, фломастер ва бошқа);
- Экспериментал намуналарни олишда текширилиши лозим бўлган қўлёзма ёзувга имкон қадар барча шароитларни ўхшатишга каби бир қатор талаблар қўйилади [6, б.56].

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки бугунги кундаги жиноятларни тергов қилиш қилиш фаолияти ғоят мураккаб жараён бўлиб, бунда ҳар бир ўтаётган вақт жуда катта аҳамиятга эга. Хатшунослик экспертизасини тайинлаш юзасидан юқорида кўрсатиб ўтилган қоидаларга амал қилиш ақелгусида экспертиза тайинлаш ва ўтказиш жараёнида муддатларни ортиқча чўзилишини олдини олиш билан биргаликда объектив ва ҳар томонлама илмий асосланган хулосанинг шаклланишига асос бўлиши табиий.

References:

1. биров Ф.Б. Имзо тадқиқотлари бўйича суд-хатшунослик экспертизаси тайинлаш тартиби: муаммо в
2. а ечимлар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – Тошкент. 2022. – № 4. – Б. 98-104
3. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг “Жиноят ишини юритишда экспертиза: мазмуни, аҳамияти, тайинлаш ва ўтказиш асослари” Ўслужбий қўлланма – Т.2016.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси - Тошкент.
5. Собиров Ф.Б. Хатшунослик экспертизаси учун намуналар олиш тартиби: муаммо ва ечимлар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – Тошкент. 2022. – № 2. – Б. 108-116Л.А.Винберг ва М.В. Шванкова “Почерковедческая экспертиза” Волгоград 1977 йил – С.84.
6. Ш. Комилов, Р. Махмудов, Ш. Хасанов “Хатшунослик экспертизаси” – Тошкент 2003 йил – С.38.